

NOGIRONLIGI BOR BO'LGAN FUQAROLARNI PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH

A.O'sarov

Beshariq tuman “INSON” ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729948>

Annatsiya. *Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolarini psixologik qo'llab-quvvatlash hayot sifatini yaxshilash, yangi sharoitlarga moslashishda muhim o'rin tutadi. Nogironligi bo'lgan odamlar ko'pincha jismoniy holati va hissiy tajribalari bilan bog'liq ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Qiyinchiliklarni yengish uchun nafaqat nogironlarning o'zlari, balki ularning oilalari ham yordamga muhtojligini tushunish muhimdir. Ushbu maqolada biz nima uchun psixologik yordam kerakligini, nogironlar va ularning oilalari qanday qiyinchiliklarga duch kelishini va qanday usullar hissiy stressni yengishga yordam berishini batafsil ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *Nogironlik, Ijtimoiy to'siqlar, stres, Meditatsiya, Reabilitatsiya.*

Abstract. *Psychological support for people with disabilities and their family members plays an important role in improving the quality of life and adapting to new conditions. People with disabilities often face many difficulties associated with their physical condition and emotional experiences. It is important to understand that not only people with disabilities themselves, but also their families need help to overcome difficulties. In this article, we will consider in detail why psychological support is needed, what difficulties people with disabilities and their families face, and what methods can help overcome emotional stress.*

Keywords: *Disability, Social barriers, stress, Meditation, Rehabilitation.*

Аннотация. *Психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями и членов их семей играет важную роль в улучшении качества жизни и адаптации к новым условиям. Люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются со многими трудностями, связанными с их физическим состоянием и эмоциональными переживаниями. Важно понимать, что не только сами люди с ограниченными возможностями, но и их семьи нуждаются в помощи для преодоления трудностей. В этой статье мы подробно рассмотрим, для чего нужна психологическая поддержка, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями и их семьи, и какие методы могут помочь преодолеть эмоциональное напряжение.*

Ключевые слова: *Инвалидность, Социальные барьеры, стресс, Медитация, Реабилитация.*

Nima uchun nogironligi bo'lganlar psixologik yordamga muhtoj?

Nogironligi bo'lganlar uchun psixologik yordam ularning yangi hayot haqiqatlariga moslashishi va hissiy muvozanatni saqlashi uchun zarurdir. Nogironlikka duch kelgan odamlar ko'pincha o'zlariga bo'lgan ishonchni yo'qotish va kelajak qo'rquvini his qilishadi. Buning sababi ham sog'lig'ining keskin o'zgarishi, ham uzoq davom etadigan reabilitatsiya jarayoni bo'lishi mumkin.

Nogironligi bo'lganlarga yordam berish nafaqat tibbiy reabilitatsiyani, balki ularning psixo-emotsional holati bilan ishlashni ham o'z ichiga oladi. Psixologik yordam ichki nizolarni yengishga yordam beradi, o'z-o'zini hurmat qilishni yaxshilaydi va ijtimoiy moslashuvni yaxshilaydi.

Bundan tashqari, yaqinlarning hissiy holati nogironlarning umumiy farovonligiga ham ta'sir qilishini hisobga olish kerak. Qayta tiklash va moslashish jarayonida oilaning yordami asosiy rol o'ynaydi, shuning uchun ularning psixologik holatiga e'tibor ham juda muhimdir.

Imkoniyati cheklangan insonlar va ularning yaqinlari qanday qiyinchiliklarga duch kelishadi?

Nogironligi bo'lganlar va ularning yaqinlari hissiy, ijtimoiy va jismoniy jihatlarni o'z ichiga olgan ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Eng keng tarqalgan muammolardan biri bu izolyatsiya hissi. Nogironligi bo'lganlar ko'pincha o'zlarini jamiyatdan ajratilgan his qilishadi, bu esa ruhiy tushkunlik va tashvishlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Nogironligi bo'lganlarning qarindoshlari, o'z navbatida, doimiy g'amxo'rlik va hissiy qo'llab-quvvatlash zarurati tufayli stressni boshdan kechiradilar. Bu charchoq, charchash va hatto hayotning boshqa jihatlariga yetarlicha e'tibor bermaslik uchun o'zini aybdor his qilishiga olib kelishi mumkin.

Boshqa qiyinchiliklarga quyidagilar kiradi:

Yangi turmush sharoitlariga moslashish bilan bog'liq muammolar;

Doimiy tibbiy nazorat zarurati;

Ijtimoiy to'siqlar va boshqalarning noto'g'ri qarashlari;

Davolash va parvarish bilan bog'liq moliyaviy qiyinchiliklar.

Bu omillar nogironlarning o'zlari ham, ularning oilalari ham hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtirishi mumkin, shuning uchun o'z vaqtida mutaxassislardan yordam so'rash muhimdir.

Qanday usullar hissiy stressni yengishga yordam beradi?

Nogironligi bo'lganlar va ularning qarindoshlarida paydo bo'ladigan hissiy yukni yengishga yordam beradigan ko'plab usullar mavjud. Eng samarali usullardan biri bu psixolog bilan ishlash. Mutaxassis tashvish sabablarini tushunishga yordam beradi, salbiy his-tuyg'ularga qarshi kurashishni o'rgatadi va ijobiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Jarayonning barcha ishtirokchilari uchun qulay sharoit yaratishda oilalarni ma'naviy qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi. Guruh va individual maslahatlashuvlar tajriba almashish, shunga o'xshash vaziyatda odamlar o'rtasida tushunish va yordam topish imkonini beradi.

Samarali usullarga quyidagilar kiradi:

Psixoterapevtik mashg'ulotlar;
Meditatsiya va nafas olish mashqlari kabi yengillik texnikasi;
Ijtimoiy faollik va ixtisoslashtirilgan tadbirlarda ishtirok etish;
O'z-o'zini hurmat qilishni oshirish uchun yangi ko'nikmalar va sevimli mashg'ulotlarni o'rganish.

Ushbu yondashuvlarning barchasi psixo-emotsional holatni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu nogironlikka yanada muvaffaqiyatli moslashish va oilada uyg'un muhitni yaratishga yordam beradi.

Psixolog ishtirokida rehabilitatsiya qanday amalga oshiriladi?

Psixolog ishtirokidagi rehabilitatsiya nogironlarning psixo-emotsional barqarorligini tiklash va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Rehabilitatsiya jarayonida psixologik yordam, ayniqsa, jiddiy kasalliklar yoki jarohatlarga duch kelgan odamlar uchun asosiy rol o'ynaydi. Psixolog bemorlarga nogironlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashvish, depressiya va boshqa hissiy muammolarni yengishga yordam beradi.

Psixolog bilan ishlash o'z-o'ziga ishonchni mustahkamlash va yangi turmush sharoitlariga moslashishga qaratilgan individual va guruh maslahatlarini o'z ichiga oladi. Mutaxassisning asosiy vazifasi ichki nizolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam berishdir. Bu stress darajasini kamaytirishga va bemorning umumiy holatini yaxshilashga yordam beradi.

Rehabilitatsiya jarayoni odatda bir necha bosqichlardan iborat:

Birlamchi diagnostika, uning davomida psixolog bemorning ahvolini baholaydi va asosiy muammolarni aniqlaydi;

Shaxsiy rehabilitatsiya dasturini ishlab chiqish, shu jumladan psixoterapevtik mashg'ulotlar, stressni bartaraf etish mashqlari va gevşeme texnikasi;

Psixo-emotsional holatni yaxshilashga yordam beradigan yangi ko'nikma va odatlarni bosqichma-bosqich joriy etish;

Natijalarni baholash va kerak bo'lganda dasturni tuzatish.

Nevrozlar, depressiya va boshqa psixologik holatlar uchun rehabilitatsiya kompleks yondashuvni talab qiladi. Psixologlar nafaqat nogironlarning o'zlari, balki ularning yaqinlari bilan ham qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish uchun ishlaydi. Depressiyani psixologik qo'llab-quvvatlash kabi zamonaviy usullar hissiy holatni samarali tiklashga yordam beradi.

Professional yordamni qayerdan olsam bo'ladi?

Kasbiy psixologik yordamni nogironligi bo'lganlar uchun ixtisoslashtirilgan markazlarda, klinikalarda va pansionatlarda olish mumkin. Bunday muassasalar keng ko'lamli xizmatlarni taklif qiladi, jumladan, qarindoshlar uchun maslahatlar, rehabilitatsiya dasturlari va psixologik yordam.

Nogironlar va ularning oilalari bilan ishlash tajribasiga ega malakali mutaxassislar ishlaydigan muassasalarni tanlash muhimdir. Bu individual yondashuv va taqdim etilayotgan xizmatlarning yuqori sifatiga imkon beradi.

Yordam olish uchun eng keng tarqalgan joylardan ba'zilari:

Jarohatlar va kasalliklardan keyin reabilitatsiya qilishga ixtisoslashgan tibbiyot markazlari;

Shaxsiy va guruh maslahatlarini taklif qiluvchi xususiy klinikalar va psixologlar kabinetlari;

har tomonlama yordam ko'rsatadigan, shu jumladan tibbiy va psixologik yordam ko'rsatadigan pansionatlar va qariyalar uylari;

Nogironlarga yordam ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlar va notijorat tashkilotlar.

Zamonaviy muassasalar tashvish va stress bilan kurashish uchun turli usullardan, jumladan, kognitiv xulq-atvor terapiyasi, art terapiya va dam olish usullaridan foydalanadi. Bu psixoemotsional holatni yaxshilashga yordam beradi va bemorlarning yangi yashash sharoitlariga tezroq moslashishga yordam beradi.

Psixologik yordam uchun qayerga murojaat qilish kerak?

Sifatli psixologik yordam olish uchun to'g'ri mutaxassis yoki muassasani tanlash muhimdir. Bugungi kunda nogironlar va ularning yaqinlariga psixologik yordam ko'rsatadigan ko'plab tashkilotlar mavjud.

Biz bilan bog'lanishdan oldin mutaxassislarning sharhlari, malakasi va taqdim etiladigan xizmatlar ro'yxatini o'rganishingizni tavsiya qilamiz. Bu sizning ehtiyojlaringsizga mos keladigan eng mos variantni topishga yordam beradi.

Yordam olish uchun joy tanlashda asosiy qadamlar:

Muassasa yoki mutaxassisning obro'sini baholang, sharhlar va tavsiyalarni o'qing;

Siz tanlagan joy sizning ehtiyojlaringsizni qondiradigan xizmatlarni taqdim etishiga ishonch hosil qiling (masalan, nevrozlarni reabilitatsiya qilish, depressiyaga yordam berish);

Mutaxassislarning malakasini tasdiqlovchi litsenziyalar va sertifikatlar mavjudligini tekshirish;

Xizmatlar narxini va qarindoshlar uchun maslahat olish imkoniyatini bilib oling.

Ba'zi davlat idoralari va notijorat tashkilotlar nogironlar va ularning oilalarini bepul qo'llab-quvvatlash dasturlarini taqdim etadilar. Bu moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelganlar uchun yaxshi alternativ bo'lishi mumkin.

Xulosa

Nogironlar va ularning yaqinlarini psixologik qo'llab-quvvatlash muvaffaqiyatli reabilitatsiya va yangi turmush sharoitlariga moslashishning ajralmas qismidir. Muvaffaqiyatning asosiy kaliti - bu hissiy qiyinchiliklarni yengishga va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradigan o'z vaqtida professional yordam so'rashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337/ SCIENTISTS. UZ B, 3.
2. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA'SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
3. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).

4. Turdialiyevich, M. J. (2023). Psychological aspects of influence of the internet-communication on the social behavior of the youth. In INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. International scientific-online conference (pp. 1295-1300).
5. <https://xn--80acdiejdw2a2cwhwb.xn--p1ai/psihologicheskaya-podderzhka-invalidov-i-ih-blizkih/>